

A Doença de Lyme é uma infecção bacteriana, transmitida por carrapatos, que pode gerar complicações neurológicas se não for tratada da forma correta. A síndrome de Morgellons, por outro lado, é uma condição controversa marcada por sensações cutâneas incomuns e também alucinações táteis e visuais, na maioria das vezes consideradas psicológicas. Neste projeto teórico, é proposta uma hipótese que liga ambas as condições por meio da encefalite crônica, sugerindo que Morgellons pode ser uma manifestação neurossensorial tardia da Doença de Lyme. Foram analisados estudos científicos, relatos de pacientes e mecanismos neurológicos, como na síndrome do membro fantasma, para embasar a hipótese.

A doença de Lyme é uma infecção, provocada por uma bactéria transmitida por carrapatos. Ela provoca lesões na pele, no sistema nervoso central e periférico e no coração, além de dores nas articulações. Especula-se que mais de 500.000 pessoas sejam diagnosticadas com a doença a cada ano no mundo inteiro. Entretanto, o número real de pessoas afetadas por isso provavelmente é muito maior, principalmente levando em conta as limitações dos testes diagnósticos atuais.

A *Borrelia burgdorferi* é uma espiroqueta, que consiste em mais de vinte subespécies, porém, apenas cinco causam doenças em humanos. Ela pode proliferar dentro do carrapato, que migra do intestino para as glândulas salivares da praga, que, por sua vez, pode penetrar na pele humana no momento em que o animal se alimenta do sangue da pessoa e se dissemina pelo líquido para vários outros tecidos. A bactéria sofre muitas mutações para se tornar praticamente invisível ao sistema imunológico do hospedeiro alheio.

A síndrome de Morgellons, ou Doença de Morgellons, é uma condição de saúde controversa, com sintomas como lesões na pele que, muitas vezes, demoram meses para cicatrizar, ou, em alguns casos, se tornam crônicas, além de dores por todo o corpo, fadiga exacerbada, muita coceira, tanto em locais de ferida aberta quanto em locais aleatórios do corpo. Também inclui alucinações visuais e também táteis, onde a pessoa que acredita estar com essa doença relata ver e sentir fibras coloridas, que pode ser azuis, pretas, brancas ou vermelhas, incrustadas na pele. lapsos de memória e uma certa dificuldade na concentração também estão presentes na síndrome, além de outros sintomas.

O primeiro caso de Morgellons a ser documentado foi o de um garoto de 6 anos de idade, nos EUA, em 2002. Em 2001, Mary Leitao, uma bióloga, notou que o seu filho pequeno tinha lesões persistentes no corpo, e o mesmo se queixava, dizendo ter “insetos” sob a sua pele. Ela nomeou isto de “doença de Morgellons” em 2002, depois de encontrar certas “fibras” na pele de seu filho, que chamou a atenção de profissionais de saúde, consequentemente levando a uma investigação aprofundada a respeito dessa condição.

Após este relato, feito em 2002, mais pessoas começaram a dizer que tinham os mesmos sintomas, e a maioria se auto diagnosticou com a doença, sem consultar profissionais de

saúde, o que não deve ser feito e é muito sério. Se, por acaso, você sentir estes sintomas, consulte um médico.

A maioria dos médicos ainda consideram Morgellons uma condição completamente psicológica, muitas vezes a categorizando como um delírio parasitário. Isso acontece porque, na maioria dos casos já relatados, exames tradicionais não identificam agentes infecciosos ou materiais biológicos anômalos na pele. Entretanto, a ausência de provas definitivas não significa ausência de causas físicas, especialmente em casos de condições neurológicas mal compreendidas.

E qual é a relação entre essas duas doenças? Bem, quando a Doença de Lyme não é completamente tratada, tem uma certa chance de evoluir para formas crônicas, com alguns sintomas neurológicos. Já Morgellons, é uma síndrome ainda pouco compreendida, e que, em muitos casos, não é nem um pouco levada a sério pela medicina. Neste artigo, proponho uma hipótese que conecta essas duas condições.

Pacientes com Lyme não tratada podem ainda ter partes do carrapato ou da bactéria no corpo, causando inflamação cerebral crônica. Encefalite crônica pode afetar as regiões sensoriais, levando a certas percepções distorcidas, como a sensação de fibras na pele. A Morgellons pode, então, ser uma manifestação tardia e neurológica da Doença de Lyme.

Em casos menos comuns de Lyme, o paciente pode acabar desenvolvendo encefalite crônica, que é um estado de inflamação persistente no cérebro. Em casos de encefalite, o paciente pode ter experiências sensoriais (visuais, auditivas, táteis, etc.) que acontecem em ausência de um estímulo real. Ou seja, alucinações. Além disso, a encefalite crônica pode causar outros sintomas, como fortes mudanças na personalidade do indivíduo, lapsos de memória e problemas de concentração, que estão associados a Morgellons.

Alguns estudos realizados por organizações, como a Charles E. Holman Foundation, sugeriram a presença da bactéria *Borrelia* em algumas das amostras de pele de pacientes com Morgellons, o que reforça a possibilidade de ligação entre essas duas condições.

A minha teoria também envolve a síndrome do membro fantasma. Embora pareçam opostas, ambas podem haver uma origem comum: alterações no sistema nervoso, mais especificamente na forma como o cérebro interpreta os sinais sensoriais do corpo. No caso do membro fantasma, o cérebro continua recebendo sinais de um membro que já foi amputado. No caso de Morgellons, a minha hipótese é que o cérebro ou os membros periféricos podem estar interpretando corpos estranhos, no caso, parte da bactéria *Borrelia burgdorferi* ou até alguma parte do carrapato, como uma certa infecção, inflamação ou um dano na pele, o que leva o cérebro a ativar circuitos sensoriais de defesa, como criar a sensação de que algo está 'se movendo' ou 'crescendo' na pele, mesmo que isso não necessariamente exista de forma física.

Essa resposta sensorial exagerada tem certa semelhança com a síndrome do membro fantasma, nas quais o cérebro responde a um estímulo interno ausente ou extremamente mal interpretado. Esta não é uma teoria infundada, pois, se o cérebro humano tem a capacidade de criar a sensação de um membro inexistente, por qual motivo não seria possível criar a sensação de fibras na pele e dores tão fortes, se estiver com uma inflamação ou recebendo os sinais errados?

As minhas hipóteses não tem o objetivo de afirmar uma verdade objetiva, mas sim abrir uma linha de investigação de uma doença pouco explorada. Se confirmada, pode auxiliar a entender melhor a origem de Morgellons e oferecer mais formas de diagnóstico e tratamento.

Autora: Elisabeth Vitória Santos da Silva
Aluna do 9º ano - Escola Estadual Washington Alves Natel
Artigo teórico - Maio de 2025

Referências:

estudo de Charles E. Holman Foundation
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3954163/>

Middelveen, M. J., et al. (2013). "Association of spirochetal infection with Morgellons disease." *F1000Research*, 2:25. <https://doi.org/10.12688/f1000research.2-25.v1>

Middelveen, M. J., et al. (2015). "Exploring the association between Morgellons disease and Lyme disease: identification of *Borrelia burgdorferi* in Morgellons disease patients." *BMC Dermatology*, 15(1):1. <https://doi.org/10.1186/s12895-015-0023-0>